

HAL
open science

Ferrofluide Partie 2: synthèses en milieu aqueux et organique pour la génération d'instabilités magnétiques

Jonathan Piard, Adrien Combourieu, Clément Doré, Baptiste Maillot, Melik Maksem, Baptiste Neil, Idris Tlemsani

► To cite this version:

Jonathan Piard, Adrien Combourieu, Clément Doré, Baptiste Maillot, Melik Maksem, et al.. Ferrofluide Partie 2: synthèses en milieu aqueux et organique pour la génération d'instabilités magnétiques. Le Bulletin de l'Union des Professeurs de Physique et de Chimie, 2021. hal-03929604

HAL Id: hal-03929604

<https://hal.science/hal-03929604v1>

Submitted on 26 Apr 2023

HAL is a multi-disciplinary open access archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from teaching and research institutions in France or abroad, or from public or private research centers.

L'archive ouverte pluridisciplinaire **HAL**, est destinée au dépôt et à la diffusion de documents scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant des établissements d'enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés.

Ferrofluide – Partie B : synthèses en milieu aqueux et organique pour la génération d'instabilités magnétiques

Cachan : mercredi 20 mai 2020

par Jonathan PIARD, Adrien COMBOURIEU, Clément DORE, Baptiste MAILLOT, Melik MAKSEM,

Baptiste NEIL, Idris TLEMSANI

Département de Chimie, ENS Paris-Saclay,

4, avenue des Sciences

91190 Gif-sur-Yvette

jonathan.piard@ens-paris-saclay.fr

adrien.combourieu@ens-paris-saclay.fr

Baptiste.maillot@ens-paris-saclay.fr

melik.maksem@ens-paris-saclay.fr

baptiste.neil@ens-paris-saclay.fr

Idris.tlemsani@ens-paris-saclay.fr

clement.dore@ens-paris-saclay.fr

et Clément GUIBERT

Laboratoire de Réactivité de Surface, Sorbonne Université, CNRS

4, Place Jussieu – boîte courrier 178 - 75252 Paris Cedex 05

clement.guibert@sorbonne-universite.fr

Après une description du principe théorique de la synthèse proposée dans cet article (procédé « Massart »), des synthèses de suspensions de ferrofluides stabilisés tant en milieu organique qu'aqueux sont présentées. Les propriétés magnétiques de ces objets sont mises en évidence notamment à travers l'observation d'instabilités de pics mises en évidence à l'aide d'un aimant puissant. La taille des particules obtenues lors des synthèses est également évaluée par DLS (Diffusion Light Scattering) et NTA (Nanoparticles Tracking Analysis). Cet article constitue la deuxième partie (partie B) de plusieurs articles dédiés aux ferrofluides et s'inscrit dans la continuité de la première partie (partie A) décrivant notamment les propriétés magnétiques singulières de ces objets.

1. PROCÉDÉ MASSART [1]

1.1 Principe

Comme expliqué dans la partie A de cet article (historique) l'une des premières méthodes pour synthétiser des ferrofluides consistait à broyer des particules d'oxyde magnétique en présence du liquide porteur et d'un tensioactif. Sur ce modèle, d'autres méthodes ont été développées jusqu'au début des années 1980 mais celles-ci étaient toutefois assez coûteuses et peu reproductibles. Ainsi, en 1981, R. Massart, scientifique français, proposa une méthode plus facile à mettre en œuvre et plus reproductible permettant d'obtenir des nanoparticules d'oxydes par co-précipitation d'ions en solution aqueuse basique (alcaline) : on parle de procédé « Massart » [2]. C'est une méthode de ce type que nous nous proposons de mettre en œuvre dans cet article pour la préparation de ferrofluides organique et aqueux. La co-précipitation de cations de natures chimiques différentes ou de degrés d'oxydation différents conduit souvent à leur ségrégation dans deux phases distinctes d'oxydes ou d'hydroxydes. Toutefois, dans certains cas, en utilisant des conditions opératoires particulières, il est possible d'obtenir des phases solides à valence mixte (*i.e.* une phase solide constituée d'ions de natures et/ou degrés d'oxydation différents). Les solides mixtes constitués d'ions Fe(II) et Fe(III) sont parmi les plus connus comme le bleu de Prusse ($\text{Fe}^{\text{III}}_4[\text{Fe}^{\text{II}}(\text{CN})_6]_3$) ou la magnétite Fe_3O_4 .

1.2 Équation de réaction

La synthèse de ferrofluide présentée dans cette article propose ainsi de faire co-précipiter les ions Fe^{2+} et Fe^{3+} (sous forme de FeCl_2 et FeCl_3) initialement en milieu aqueux acide (HCl à 2 mol.L^{-1}) en milieu basique ($\text{pH} > 9$). Ainsi à **une solution aqueuse acide constituée d'ions Fe^{2+} (de couleur vert très pâle) et Fe^{3+} (de couleur jaune-orange) telle que la quantité de matière des ions Fe^{3+} est deux fois supérieure à des ions Fe^{2+}** est ajoutée une solution ammoniacque pour conduire à la formation de **particules de magnétite Fe_3O_4 (de couleur noire)** selon l'équation suivante :

L'analyse au moyen du diagramme E-pH est donnée en annexe.

En réalité, si cet oxyde est préparé à l'air, il se peut qu'il soit partiellement oxydé en maghémite $\gamma\text{-Fe}_2\text{O}_3$ qui est un oxyde constitué uniquement de Fe^{3+} : la maghémite en surface (liée à l'oxydation) et la magnétite au cœur des particules. Il apparaît de plus que la réussite de la synthèse d'un ferrofluide (notamment la formation des instabilités magnétiques, paragraphe 2.5) dépend de la stœchiométrie utilisée et s'avère optimale pour un rapport $n(\text{FeIII})/n(\text{FeII})$ de 2 [3].

1.3 Stabilités colloïdales des particules

Au sein des dispersions de particules, il y a une compétition entre deux phénomènes : l'agitation thermique et la gravité.

D'une part, l'agitation thermique, décrite à l'échelle microscopique par le mouvement brownien, meut les particules explorer l'intégralité du liquide dans lequel elle baigne, au cours d'un déplacement aléatoire. D'autre part, le poids des particules, contrebalancé par la poussée d'Archimède qu'elles subissent, conduisent quant à eux à une migration des particules à la surface du liquide ou, plus généralement (lorsque les particules sont plus denses que le milieu continu) au fond du récipient (sédimentation).

Pour que les dispersions ne sédimentent pas et que celles-ci soient donc stables et dites *colloïdales*, il est nécessaire que le mouvement brownien soit prépondérant devant les forces de gravité. Ceci est d'autant plus vérifié que les particules sont petites.

Ici, survient alors un second obstacle à la stabilité des particules : comme on vient de le voir, il est nécessaire que leurs dimensions demeurent assez petites pour que la diffusion brownienne l'emporte sur la sédimentation. Or, toutes les particules exercent les unes sur les autres des forces attractives (issues notamment des interactions de van der Waals) qui l'emportent à très courte portée. Dès que les particules s'agrègent les unes aux autres, elles forment des objets plus gros et, très vite, les forces de gravité l'emportent sur l'agitation thermique, donnant lieu au phénomène de floculation.

Il convient donc de maintenir les particules à bonne distance les unes des autres en s'assurant qu'elles développent des interactions répulsives suffisamment intenses pour qu'elles ne puissent pas s'agréger rapidement. Il convient néanmoins de noter que cet état de stabilité colloïdale est métastable, les forces attractives l'emportant toujours à très courte portée (exemple dans le cas d'argile [4]).

Plusieurs types d'interactions répulsives peuvent être mises en place entre les particules. Dans l'eau, il s'agit fréquemment d'interactions électrostatiques développées par les surfaces chargées des particules ou par des molécules chargées (e.g. des citrates) adsorbées à leur surface. Les interactions stériques entre de longues molécules présentes à la surface des particules peuvent également permettre des stabiliser des

dispersions de particules.

1.4 Stabilisation des ferrofluides

Dans cet article, les particules sont stabilisées en milieu organique ou aqueux pour conduire respectivement à un ferrofluide organique surfacté ou un ferrofluide aqueux ionique. Dans le premier cas, le liquide porteur choisi est l'octane et le tensioactif est l'acide oléique (Figure 1). Ce dernier vient interagir par sa partie hydrophile avec les particules de ferrofluide (présentant des ions Fe^{II} et Fe^{III} en surface) et sa partie hydrophobe avec le liquide porteur. En milieu aqueux, le liquide porteur est par définition l'eau et on a recours à l'hydroxyde de tétrabutylammonium ($\text{N}(\text{C}_4\text{H}_9)_4^+$, HO^-), une base forte qui permet de déprotoner les groupements hydroxyles de surface en groupements hydroxylates chargés, $-\text{Fe}-\text{O}^-$. La surface des particules est alors chargée négativement. L'utilisation d'un cation faiblement polarisant de par son rayon ionique important¹ (Figure 1) permet de plus de faire en sorte que les charges négatives de surface soient moins écrantées et que les répulsions électrostatiques entre particules soient donc plus importantes. Une stabilisation en milieu acide est également possible en acidifiant le milieu avec par exemple de l'acide nitrique, HNO_3 . La surface des particules est dans ce cas chargée positivement, grâce à la formation de groupements oxoniums de surface ($\text{Fe}-\text{OH}_2^+$), de contre-ions les anions nitrate, NO_3^- .

Ferrofluide organique surfacté

Ferrofluide aqueux ionique

Figure 1 - Stabilisations de ferrofluides en milieu organique et aqueux utilisées dans cet article.

Le point isoélectrique des particules correspond au pH pour lequel la charge de surface moyenne est nulle. Pour les oxydes de fer, il est généralement situé entre pH 6 et 9 : sur cette gamme de pH, les particules flocculent (s'agglomèrent pour former des particules de plus grandes taille). L'ajout dans le milieu de molécules pouvant s'associer aux atomes de surface (complexation, formation de liaisons covalentes...) peut permettre de faire varier le point isoélectrique comme par exemple à l'aide d'ions citrate [5] ou de

¹ Le **pouvoir polarisant** φ d'un ion représente sa capacité à créer un champ électrique autour de lui. Il est lié à la charge de l'ion Z et son rayon ionique r et peut se calculer selon la formule suivante : $\varphi = \frac{Z}{r}$.

polymères de la famille des polyacryliques. La plage de pH dans laquelle le ferrofluide est stable dépend alors des propriétés acido-basiques des espèces situées à la surface.

Comme on l'a vu plus haut, la nature des contre-ions joue également un rôle important dans la dispersion des particules. En effet, il est nécessaire que les charges à la surface de ces particules soient les moins écrantées possible pour que celles-ci puissent développer des répulsions électrostatiques assez importantes pour se repousser efficacement. Ainsi, il importe de bien laver le milieu réactionnel au cours de la synthèse pour ne pas conserver d'ions non souhaités et il convient de choisir des réactifs adéquats, apportant des contre-ions peu polarisants qui s'adsorberont moins à la surface. C'est pour cela par exemple qu'on a recours dans la synthèse proposée à l'hydroxyde de tétrabutylammonium et non à l'hydroxyde de sodium.

L'ajout d'un tensioactif comme l'acide oléique est également possible pour stabiliser les particules en milieu aqueux mais la quantité d'acide doit être suffisante pour permettre la formation d'une bicouche de tensioactif à la surface des nanoparticules. La tête hydrophile des molécules de tensioactif de la couche extérieure est alors dirigée vers l'eau ce qui permet une bonne dispersion.

Remarque :

L'utilisation de la soude ou de l'hydroxyde d'ammonium n'est pas suffisante pour stabiliser les particules car les ions Na^+ que NH_4^+ possèdent des pouvoirs polarisant assez élevés (leur rayon ionique sont assez faibles et respectivement de 116 et 137 pm). Ces contre-ions interagiraient trop fortement avec les ions HO^- de surface et diminueraient ainsi la charge de surface : la répulsion électrostatique entre particules s'en trouveraient largement diminuée. Ces ions ne permettraient pas de répulsion stérique. L'hydroxyde de tétraméthylammonium ($\text{N}(\text{CH}_3)_4^+$, HO^-) peut également être utilisé mais sa chaîne alkyl de plus petite taille et son rayon ionique plus faible conduisent à une stabilisation plus faible des particules. Les interactions stériques sont plus faibles et l'écrantage des charges de surface légèrement plus important. Finalement, une stabilisation en milieu acide est également possible en ajoutant des ions HNO_3 ou HClO_4 . La surface des particules est dans ce cas chargée positivement, les groupements hydroxyles de surface étant protonés (Fe-OH_2^+). Les ions NO_3^- et ClO_4^- de rayon ionique respectif 179 et 240 pm [6] sont faiblement polarisant et permettent de ne pas écranter la charge de surface au contraire d'anions SO_4^{2-} (rayon ionique égal à 258 nm) par exemple. Le faible écrantage des charges des particules étant un critère important pour permettre leur stabilité, il est également important que la force ionique du milieu ne soit pas trop élevée.

2. SYNTHÈSES DE FERROFLUIDES

2.1 Hygiène et sécurité

Il est impératif d'utiliser des gants et des lunettes de protection lors de ces synthèses car l'ammoniaque est très corrosif (catégorie 1B) et toxique pour certains organes (catégorie 3). Les solutions d'ammoniaque sont également très dangereuses pour le milieu aquatique (catégorie 1) et doivent donc être jetées dans des bidons de récupération. Le FeCl_2 et FeCl_3 sont peuvent causer pour leur part de graves lésions oculaires (catégorie 1) et irritations cutanées (catégorie 2). Ils présentent également une toxicité aiguë par voie orale (catégorie 4). L'hydroxyde de tétrabutylammonium à 40% dans l'eau peut quant à lui être très corrosif pour la peau (catégorie 1B) et le n-octane est un liquide inflammable (catégorie 2), très dangereux par aspiration (catégorie 1) et pour le milieu aquatique (catégorie 1) qui peut de plus provoquer des irritations cutanées (catégorie 2). L'acide oléique ne présente pas de toxicité particulière mais peut s'enflammer s'il est chauffé trop fortement. Ces expériences peuvent nécessiter l'utilisation d'une hotte aspirante car des vapeurs de NH_3 peuvent se dégager lors de la synthèse.

Tous ces produits doivent être utilisés avec précaution pour éviter un éventuel accident. En cas de contact avec la peau, il faut laver immédiatement avec de l'eau. *Il est très difficile d'enlever une tache de ferrofluide. Le port de la blouse de laboratoire est donc nécessaire pour cette synthèse. Par ailleurs, de*

par leurs propriétés magnétiques, les ferrofluides sont attirés par les aimants et il convient de faire attention à ne pas provoquer de projections de ce liquide à proximité des agitateurs magnétiques.

2.2 Synthèse de nanoparticules magnétiques

2.2.1 Matériel et produits

Matériel

- 2 pots de confiture
- Ampoule à décanter de 500 mL
- Aimant Néodyme-Bore
- Barreau aimanté + agitateur magnétique chauffant
- Bécher de 50 mL
- Bain d'eau
- Eprouvette graduée de 500 mL
- Pipette pasteur
- Papier filtre ou buvard

Produits

- **FeCl₂, 4H₂O (CAS 13478-10-9) récemment acheté ou neuf et conservé au réfrigérateur.**
- FeCl₃, 6H₂O (CAS 10025-77-1)
- Solution d'ammoniaque (NH₃) à 1 mol.L⁻¹
- Eau distillée
- Solution d'HCl à 2 mol.L⁻¹
- Acide oléique (CAS 112-80-1)
- Eau distillée
- n-octane (CAS 111-65-9)
- Hydroxyde de tétrabutylammonium à 40% dans l'eau (CAS 2052-49-5)

2.2.2 Synthèse en solution aqueuse [1]

Préparer 5 mL d'une solution S_{FeII} de FeCl₂,4H₂O à 2,0 mol.L⁻¹ (M = 198,81 g.mol⁻¹, m = 2 g, n = 0,01 mol) dans une solution aqueuse d'acide chlorhydrique à 2,0 mol.L⁻¹. Cette solution S_{FeII} est de couleur vert pâle. Préparer également 20 mL d'une solution S_{FeIII} de FeCl₃,6H₂O à 1,0 mol.L⁻¹ (M = 270,30 g.mol⁻¹, m = 5,4 g, n = 0,02 mol) dans une solution aqueuse d'acide chlorhydrique à 2,0 mol.L⁻¹. Cette solution S_{FeIII} est de couleur jaune orange. Mélanger les deux solutions dans un pot de confiture de grand volume². La solution est alors de couleur jaune-vert. Ajouter ensuite le plus lentement possible 250 mL de la solution d'ammoniaque à 1 mol.L⁻¹ au mélange précédent sous agitation vigoureuse (à l'aide d'un barreau aimanté). Il est par exemple possible de surmonter le pot de confiture d'une ampoule à décanter de 500 mL (Figure 2A) et de procéder à un goutte à goutte relativement lent pour faire en sorte que l'ensemble des 250 mL soit ajouté en 15-20 minutes.

² Il est préférable d'utiliser une verrerie peu coûteuse car celle-ci sera difficile à nettoyer ou nécessitera l'utilisation d'acide chlorhydrique HCl concentré.

Figure 2 – (A) Montage expérimental pour la synthèse lente et (B) images du mélange à plusieurs temps de réaction.

Après quelques minutes, la solution prend une couleur brune caractéristique de l'hydroxyde de fer III ($\text{Fe}(\text{OH})_3$) (Figure 2B, 3 min et 6 min) puis une couleur noire apparaît de plus en plus marquée au fur et à mesure que de la solution d'ammoniaque est ajoutée au mélange ce qui traduit la formation des nanoparticules de Fe_3O_4 (Figure 2B, 10 min et 20 min).

Le pot de confiture est ensuite placé sur un aimant puissant afin d'attirer les particules magnétiques formées lors de l'étape précédente (Figure 3B). On laisse les particules décanter jusqu'à la formation nette d'une phase translucide de surnageant et d'une phase noire contenant les particules de ferrofluide attirées par l'aimant (Figure 3B). Le surnageant est alors enlevé à l'aide d'une pipette Pasteur ou plus grossièrement en conservant l'aimant sous le pot et en vidant le liquide dans un autre pot de confiture qui servira de pot pour les déchets. Procéder alors à un ajustement du pH afin que le milieu soit neutre et qu'il ne reste plus d'ammoniaque autour des particules.³ Pour cela, ajouter entre 200 et 250 mL d'eau distillée par portion de 50 mL jusqu'à ce que le pH soit d'environ 7-8. Agiter 30 secondes avec une baguette en verre entre chaque portion puis placer l'aimant sous le pot et laisser décanter. Déterminer alors le pH du surnageant à l'aide d'un papier pH puis enlever le surnageant à l'aide d'une pipette Pasteur ou plus grossièrement en conservant l'aimant sous le pot et en vidant le liquide dans le pot de confiture prévu pour les déchets. Lorsque le surnageant est à pH 7-8 enlever celui-ci afin de ne conserver que la phase contenant les particules de ferrofluide (Figure 3C). Bien faire en sorte qu'il n'y ait plus d'eau en séchant au maximum le ferrofluide obtenu. Pour ce faire, on pourra s'aider d'un papier buvard ou d'un papier filtre pour éliminer les dernières gouttes d'eau présentes.⁴ La synthèse lente en solution aqueuse est ainsi achevée en près de 40 minutes.

3

⁴ La présence d'eau peut être gênante pour le passage en milieu organique car celle-ci empêche la stabilisation des particules en solubilisant les molécules de tensioactifs et en formant des émulsions.

Figure 3- Image du mélange (A) à la fin de la synthèse (avant traitements), (B) après décantation au moyen d'un aimant et (C) après les lavages successifs.

À cette étape, le ferrofluide a été déstabilisé pour permettre les lavages (l'aimant n'est pas utilisé ici pour déstabiliser la dispersion mais pour accélérer la sédimentation). En effet, les particules ont été placées dans un environnement de pH neutre proche de leur point isoélectrique ce qui conduit à leur floculation et facilite ainsi leur séparation et leur concentration. Les particules sont agrégées dans la solution et ne peuvent pas y former de dispersion stable.

L'analyse des objets dispersés par DLS (Dynamic Light Scattering) dont le principe est expliqué en annexe montre d'ailleurs la présence en solution d'objets de taille micrométrique ou supérieure.

Pour maintenant redisperser les particules formées, il est nécessaire de procéder à l'ajout d'un tensioactif (paragraphe 2.3.1) ou d'espèces permettant de charger leur surface (paragraphe 2.3.2).

2.2.3 Remarque importante :

La solution de FeCl_2 doit être préparée le jour même car celle-ci est très sensible à la présence de dioxygène dissous. En effet, comme le montre le diagramme E-pH du fer (**Erreur ! Source du renvoi introuvable.**), les domaines de Fe^{2+} et O_2 sont disjoints et la réaction suivante a alors lieu assez rapidement :

Pour sensiblement la même raison que précédemment, il est préférable que **le réactif $\text{FeCl}_2, 4\text{H}_2\text{O}$ soit relativement récent voire idéalement neuf et conservé au réfrigérateur**. En effet le dioxygène de l'air oxyde assez facilement le Fe^{2+} en Fe^{3+} . Si la solution aqueuse de FeCl_2 préparée est d'une couleur jaune trop prononcée (marque de la présence de Fe^{3+}), il est préférable d'acheter un nouveau pot de $\text{FeCl}_2, 4\text{H}_2\text{O}$. La présence de Fe^{3+} au détriment du Fe^{2+} conduit à une augmentation du rapport $\text{Fe}^{\text{III}}/\text{Fe}^{\text{II}}$ et s'écarte alors de la valeur optimale de 2 (paragraphe 1.2).

2.3 Stabilisation des nanoparticules

2.3.1 Stabilisation en milieu organique : ferrofluide organique surfacté [7]

Chauffer légèrement (sur plaque chauffante, à environ 60°C) 6 g d'acide oléique afin de diminuer sa viscosité (et permettre une meilleure interaction avec les particules de ferrofluides) dans un petit bécher en verre. Ajouter cet acide oléique à la solution de ferrofluide aqueux préparée précédemment (paragraphe 2.2.2) et agiter pendant 20 minutes, en chauffant au bain-marie à environ $60 - 80^\circ\text{C}$. Laisser refroidir et placer le pot de confiture sur un aimant puissant afin d'attirer les particules magnétiques. Laisser les

particules décanter jusqu'à la formation nette d'une phase translucide de surnageant et d'une phase noire contenant les particules de ferrofluide attirée par l'aimant. Éliminer le surnageant. Procéder ensuite à 2 lavages avec deux fois 100 mL d'éthanol en agitant pendant 10 minutes et en éliminant le surnageant entre chaque ajout. Cette étape permet de se débarrasser du tensioactif en excès et des éventuelles traces d'eau encore présente. Bien faire en sorte qu'il n'y ait plus d'éthanol en séchant au maximum le ferrofluide obtenu. On pourra s'aider d'un papier buvard ou d'un papier filtre pour éliminer les dernières gouttes d'éthanol présentes. Ajouter finalement environ 3 mL d'octane à la pipette, 2 mL par 2 mL, en agitant à la main et en éliminant le surnageant après chaque ajout de 2 ml. On obtient ainsi un **ferrofluide organique surfacté** après environ 1h10 - 1h20 (synthèse en solution aqueuse du paragraphe 2.2.2 puis stabilisation).

Remarques :

- Si l'on n'observe pas d'instabilités magnétiques (paragraphe 2.5), il est possible de chauffer environ 5 minutes au bain-marie à environ 60 - 70°C pour évaporer ce qui reste d'éthanol.
- On peut conserver le ferrofluide formé en ajoutant de l'huile de silicone. L'évaporation d'octane est alors empêchée.

2.3.2 Stabilisation en milieu aqueux : ferrofluide aqueux

Ajouter entre 8 et 12 gouttes de solution aqueuse d'hydroxyde de tétrabutylammonium (TBAOH) à 40% dans l'eau à la solution de ferrofluide aqueux préparée précédemment (paragraphe 2.2.2). Agiter à l'aide d'une baguette en verre. Si le liquide n'est pas homogène (présence de particules solides visibles), ajouter encore entre 2 et 4 gouttes de TBAOH. Au final, on obtient ainsi un **ferrofluide aqueux chargé (ionique)** après un temps total (synthèse en solution aqueuse du paragraphe 2.2.2 puis stabilisation en milieu aqueux) d'environ 45 minutes .

2.4 Caractérisation en taille

Pour déterminer la taille des particules obtenues suite à la synthèse en phase aqueuse précédente (cf paragraphe 2.2.2), des analyses par DLS (Dynamic Light Scattering) et NTA (Nanoparticles Tracking Analysis). Les résultats obtenus en phase aqueuse (paragraphe 2.3.2) et les principes des méthodes sont expliqués en annexe. La relative rapidité de la synthèse et la nécessaire redispersion des échantillons pour l'analyse conduit à des dispersions en taille de particules très larges et les résultats obtenus sont compliqués à interpréter.

2.5 Propriétés magnétiques [8]

Si l'on approche un aimant de grande aimantation (on a utilisé ici un aimant caractérisé par un champ magnétique de 1,3 T et une force d'adhérence d'environ 1,4 kN) à proximité des ferrofluides préparés ci-dessus, on note dans les deux cas l'obtention d'instabilités magnétiques de pics (Figure 4 et Figure 5) : l'interface du ferrofluide se couvre de pics liquides.

Figure 4 - Instabilités magnétiques de pics lors de l'approche d'un aimant dans le cas du ferrofluide organique surfacté préparé dans les paragraphes 2.2.2 et 2.3.1.

Figure 5 - Instabilités magnétiques de pics lors de l'approche d'un aimant dans le cas du ferrofluide aqueux ionique préparé dans les paragraphes 2.2.2 et 2.3.2.

Ce phénomène s'explique par un comportement de fluide magnétique (cf partie A) des ferrofluides. On remarque expérimentalement que les pics sont plus marqués dans le cas du ferrofluide organique (Figure 4) que du ferrofluide aqueux (Figure 5) certainement parce que les tensions de surface des différents liquides sont différentes et également parce que la stabilisation des particules est meilleure dans le premier cas. L'ajout d'un tensioactif en milieu organique semble dans notre cas mieux séparer les différentes nanoparticules que l'ajout d'un alkylammonium en solution aqueuse.

CONCLUSION

Ce manuscrit a été écrit afin de proposer des méthodes de synthèse simples, peu coûteuses et relativement rapides de ferrofluides organiques et aqueux présentant des instabilités de pics à l'approche

d'un aimant. Une détermination de la taille des particules de ferrofluide formées a également été réalisée au moyen d'appareils de DLS et NTA.

REMERCIEMENTS

Les expériences décrites dans cet article ont été réalisées dans le cadre d'un TP de chimie inorganique dispensé en Licence 3 de chimie voie Frédéric Joliot-Curie (UPSud – ENS Paris-Saclay) et de projets pédagogiques de L3. Les auteurs tiennent à remercier l'équipe technique du département de chimie de l'ENS Paris-Saclay pour leur aide ainsi que tous les élèves ayant contribué à l'amélioration des conditions expérimentales (Joana Dagorret, Louis Godeffroy, Sandra Khemaissa et Florent Saudrais) et Emmanuelle Cazayus-Claverie pour sa relecture attentive du manuscrit. Ils remercient également Delphine Talbot, membre du laboratoire PHENIX (Sorbonne Université), pour son aide et ses précieux conseils ainsi que Romane Vinot, Quentin Vivien et Jade Raimbault pour la réalisation d'une vidéo en lien avec cet article et disponible sur You tube : Synthèse et applications des ferrofluides organiques (<https://youtu.be/oJmbK7QSnH8>) .

BIBLIOGRAPHIE

- [1] Dalverny, A-L., G.Leyral, F.Rouessac, L.Bernaude, Filhol, J-S. Synthesizing and playing with magnetic nanoparticles : a comprehensive approach to amazing magnetic materials. *Journal of Chemical Education*. 2018, vol. 95, 1, p. 121-25.
- [2] Massart, R. Preparation of aqueous magnetic liquids in alkaline and acidic media. *IEEE Transactions on Magnetics* 1981, vol. 17, 2, p. 1247 - 48.
- [3] Berger, P. Preparation and Properties of an Aqueous Ferrofluid
Journal of Chemical Education. 1999, vol. 76, 7, p. 943-48.
- [4] Guibert, C. Histoire d'estuaires. *Actualité chimique*. 2020, vol. 448, Février, p. 37-38.
- [5] "<https://www.chimie magique.fr/?p=16>."
- [6] "<http://www.wiredchemist.com/chemistry/data/atomic-and-ionic-radii>."
- [7] <https://youtu.be/oJmbK7QSnH8>.
- [8] P.Bourgine, A.Lesne. *Morphogénèse : l'origine des formes*. Belin.